

महाराष्ट्र की दलित विद्रोही कविता का सशक्त दस्तावेज: 'योद्धा'

डॉ. रमेश माणिकराव शिंदे

सहयोगी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष

हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जि. बीड

महाराष्ट्र की दलित विद्रोही कविता का संकलन 'योद्धा' का हिंदी अनुवाद डी. बी. जगतपुरिया द्वारा प्रकाशित हुआ है। जगतपुरिया महाराष्ट्र के प्रख्यात दलित कवि तथा वरिष्ठ पत्रकार है। जिनकी कलम से समाज के हाशिए पर रहे समाज की दर्दनाक दास्तान एक ओर पत्रकारिता के द्वारा उजागर हुई है, तू दूसरी ओर इसी अनुभव की सशक्त अभिव्यक्ति का माननीय संवेदनात्मक रूप दलित कविता के माध्यम से भी प्रकट हुआ है। मराठी भाषा के संवेदनशील कवि के रूप में महाराष्ट्र में सर्व परिचित है। आपका मराठी भाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिंदी पर भी समानाधिकार है। मराठी में आपने ठिणगी, वज्रमूठ और सूर्यकुल जैसे सशक्त काव्य संकलनों का निर्माण किया समानांतर हिंदी भाषा में उमंग, चिंगारी, एलान तथा योद्धा काव्य संग्रह का संपादन कार्य भी किया। समकालीन विभिन्न विषयों की वैचारिकी ग्रंथ झुंबर तथा उजड़ा से वारसदार लिखकर अपनी सोच और सामाजिक चिंतन को प्रकट किया। हिंदी- मराठी साहित्यिक उपलब्धियां तथा समसामयिक वैचारिक के निर्माण कार्य हेतु आप अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए हैं। जिसमें अस्मितादर्श, छत्रपति शाहू काव्य पुरस्कार, सामाजिक प्रबंधन पुरस्कार, अंकुर साहित्य पुरस्कार, कुसुमाग्रज काव्य पुरस्कार आदि आदि प्रमुख प्रमुख हैं। आपकी पहचान एक निर्भीक लेखक- पत्रकार के साथ समाज सेवक की भी रही है। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरजी के विचारधारा का अनुकरण तथा चिंतन का प्रभाव आपके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान में है। हिंदी- मराठी की काव्य विधा में आपकी विशेष रुचि रही है। शायद यही कारण हो कि आपको अनेक साहित्यिक गोष्ठियों में उद्घाटक तथा अध्यक्ष के रूप में साहित्यिक समाज में स्वीकारा गया। अस्तु, आपके द्वारा मराठी भाषा के समकालीन दलित कविता पर आधारित योद्धा काव्य संकलन का हिंदी अनुवाद करते समय अनेक कवियों की काव्य प्रतिभा का चयन एक चुनौती रही है। आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता से इसी चुनौती को योद्धा काव्य संकलन के चयनित और संपादित कविता से उजागर होती है।

'योद्धा' काव्य संकलन से महाराष्ट्र के दलित कविता की समकालीन विद्रोही चेतना का प्रतिबिंब प्रकट होता है। अनेक कवियों की वाणी का स्वर इसी काव्य संकलन की चयनित कविता से मराठी भाषिक कवियों की संवेदना का सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ सरोकार पाठकों में नई चेतना का निर्माण करता है। प्रस्तुत संकलन

में लगभग एक सौ कविताओं का संकलन हुआ है. जो महाराष्ट्र की दलित अस्मिता को दर्शाता है. यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र से दलित साहित्य लेखन की शुरुआत हुई और यह साहित्य सृजन की परंपरा पारस्परिकता की यात्रा को निभाती हुई अन्य भारतीय भाषाओं में पहुंची. जाहिर है कि दलित साहित्य की जन्मभूमि महाराष्ट्र है और इसी चेतना का प्रचार- प्रसार महाराष्ट्र की मराठी भाषा से होते हुए अनुवाद के माध्यम से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए सृजन का नया विचार भारतीय साहित्य की परंपरा में नया अध्याय जोड़ देता है. इस संकलन की शुरुआत महात्मा फुले तथा डॉ. अंबेडकर के विचारों को काव्य रूप के माध्यम से प्रकट किया है. 'संदेश' शीर्षक से संकलित कविता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी की वैचारिकता को दर्शाती है. जिसमें डॉ. आंबेडकर जी शोषित जनता को एक नया संदेश देते हुए दलित उद्धार का कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं. दलित के उद्धार कार्य के लिए हमें जमकर संघर्ष, बलिदान तथा अथक परिश्रम करने की आवश्यकता का समकालीन संदेश देते हुए नजर आते हैं. वह अपने संदेश में उन महात्माओं को पूजनीय मानते हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की जड़ को मिटाने का भरसक प्रयास किया. जातिगत विषमता से भरे हुए सामाजिक प्रक्रिया को मिटाने का दर्शक प्रयास किया था. इसी संकलन की दूसरी कविता 'सबक' शीर्षक से महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक चिंतन का आधार बनती है. जिसमें शिक्षा का महत्व उजागर करते हुए मानवी जीवन में सदाचार तथा आचरण के सामाजिक मूल्य का निरूपण करती हुई भेदभाव की नीति को मिटाने का प्रामाणिक वर्णन किया. संकलन की अन्य कविता भी दलित साहित्य की वैचारिकता को पुकारते हुए अभिव्यक्ति की परंपरा का निर्वाहन करती है. किसी व्यक्ति के जाति पर उसके साथ आचरण किया जाता है. निम्न जाति का कार्य करती जाति के आधार से अत्याचार करते हुए दिखाई देते हैं. जाति के आधार से ही समाज में उसकी अस्मिता निर्माण होती हुई दिखाई देती है. जूझते हुए संघर्ष की गाथा सुरेखा भगत द्वारा लिखित 'तेजस्वी मै' कविता में दिखाई देता है जैसे-

“खींच खींच के कितना खींचो गे
 आखिर वह टूटेगा ही
 दबा दबा के कितना दबाओगे
 यकीनन वह प्रगट होगा
 छुपा छुपा के कितना चिप आओगे
 आखिर वह खुला होगा ही
 रोक रोक के कितना रोकोगे
 तेजस्वी में प्रकट होंगी”¹

तेजस्वी में- सुरेखा भगत

निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दलित विमर्श पर लिखित प्रत्येक कविता अपना स्वतंत्र रूप दर्शाती हुई समाज की दिशा दर्शक रही है. शायद यही कारण हो की दलित साहित्य की सामाजिक प्रतिबद्धता अन्य साहित्य

से अपनी स्वतंत्र पहचान दर्शाती है. 'योद्धा' संकलन की विशेषता इसी में निहित है कि उसकी प्रत्येक कविता समाज के लिए परिवर्तन की मांग करती है. दलित कवियों की भावात्मकता तथा वैचारिकी सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तथा महात्मा फुले की विचारधारा का अनुसरण करती हुई वैचारिक प्रतिबद्धता कायम काव्य प्रस्तुति का आधार रही है. समकालीन दलित कवियों की काव्य प्रतिभा को हिंदी भाषा में पहुंचाने अथक प्रयास अनुवादक डी.बी. जगतपुरिया ने किया है.

भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था तथा विभिन्न जातियों की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता. यही जाति व्यवस्था सामाजिक एकता तथा अखंडता के लिए अभिशाप रही है. व्यक्ति की पहचान उसके सोच- समझ तथा सामाजिक आचरण पर आधारित न होकर जाति ही महत्वपूर्ण मानी जाती है. व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण मानना चाहिए जबकि उसे जाति के आधार से ऊंच-नीचता के भेदभाव से निर्मित व्यवस्था में अपने अस्तित्व को तलाशना होता है. इस कारण मानवतावादी कवियों के लिए सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की मांग का स्वर काव्य संरचना के माध्यम से प्रकट होता है.

एक ओर दलित कवियों ने समाज जीवन से प्राप्त अनुभव को सार्वजनिक बनाया है. जिसमें जीवन की पीड़ा, वेदना, शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुर्म, अपेक्षा आदि आदि की अभिव्यक्ति मुख्य आधार रही है. दूसरी ओर उनके मानवतावादी विचार नवीन सामाजिक रचना का सपना साकार करने की चेष्टा दिखाई देती है जिसमें सामाजिक समानता तथा एकता का सामाजिक रूप निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष का ऐलान करती है. वे समाज में विषमता निर्माण के लिए वर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं. समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धार्मिकता के संकीर्ण विचारधारा के खुदगर्ज तथा स्वार्थी मानसिकता से प्रभावित सांप्रदायिक स्थितियों को उजागर करते हैं. किसी व्यक्ति का धार्मिक होना समाज के लिए बाधक नहीं होता किंतु वहीं अगर सांप्रदायिक होता है, तो उसकी वैचारिक संकीर्णता सामाजिक समानता तथा एकता में जरूर बाधा बन जाता है. यही नहीं तो वह सामाजिक उन्नति और विकास के लिए अवरोधक बन जाता है. संकलन की कविता 'ब्लडी इंडियन' में इसी सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है.

"21वीं सदी क्या

राहुल की 22 वी सदी में

जाने पर भी मानव मनु की

मानसिक योनि से मुक्त नहीं होगा

अवकाश में ग्रहों पर करेंगे निवास

और वहां भी ले जाएंगे

जाति की गंध

यह ब्लडी इंडियन."²

ब्लडी इंडियंस- त्रिबक सबकाले

दलित साहित्य समाज जीवन की सच्चाई का रूप दर्शाता है। जिसमें बेनकाब होती हुई विषमता की लकीर दिखाई देती है क्योंकि वह एक बेहतर समाज चाहता है। जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता न हो, समाज में भाईचारा तथा एकता बनी रहे, आपसी वैमनस्य, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार आदि आदि सामाजिक बीमारी दिखाई ना दे। वर्ग तथा वर्ण विरहित समाज चाहता है, दलित कवि, जोकि भारतीय सामाजिक तथा मानवतावादी संविधानिक मूल्य है। इस कारण ही वह हमेशा परिवर्तन की मांग करता हुआ समाज का पथ दर्शक रहा है। अंधविश्वास, कर्मकांड, भ्रष्ट नीति तथा किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियों से रूबरू होने की हैसियत दर्शाता है। भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा है। इन्हीं विचारों को दादू मांद्रेकर की कविता 'एक बार मन करता है' - दर्शाती है। जैसे -

“आज इस धरती की कोक
महफिल पित्त कर रहा हूं
एक शिल्प अस्मिता का
दूसरा स्वतंत्रता का
तीसरा बंधुता का
चौथा न्याय का
न जाने कितने मेरे भाई
शहीद हुए
सिर्फ पानी मांगते मांगते
धरती ने सहारा दिया
और कुदरत ने आवास
सच में कुछ नहीं था
शिवा दुख के
नदी की तरह बहत गया
युगो युगो तक.....”³

एक बार मन करता है- दादू मांद्रेकर

दलित कवि चाहता है कि मानव जाति का कल्याण उसके शिक्षित होने पर होगा। इसीलिए वह सामाजिक स्वास्थ्य तथा एकता के निर्माण हेतु समाज को शिक्षित तथा जागरूक होना चाहिए। समाज में शिक्षण से उन्नति या विकास पाया जा सकता है। एक बेहतर समाज के निर्मित में शिक्षा ही प्रभावी माध्यम है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को पहले शिक्षित होना आवश्यक है ताकि वह किसी भी समस्या को उसकी जड़ से समझेगा भी और उसके

समाधान को भी प्राप्त करेगा. इसी प्रकार की सोच दर्शाती हुई अशोक नाइक की कविता 'बदला' दलित पृष्ठभूमि के निर्माण करती है जैसे-

“मैंने हाथों में
मशाल ली है
उसे कभी
बुझने न दूंगा
संता के दुश्मनों से
गिन गिन के
बदला लूंगा...”⁴

बदला- अशोक नाइक

समाज की संकीर्ण विचारधारा से परिपूर्ण उच्च समाज के लोगों द्वारा जाती- पाती के नाम पर अनेक रूढ़ियों का सूत्रपात किया. जिससे सामाजिक ऊंच-नीचता की भेद परक नीतियां निम्न जनजातियों के लिए बाधक बनी. इन जाती- पाती के सामाजिक बंधन होने से निम्न जातियों को उपेक्षा का पात्र बनाना पड़ा. अपने पर होते हुए अन्याय-अत्याचार तथा शोषण की दास्तान साहित्य सृजन के माध्यम से दलित कवियों ने प्रस्तुत की हैं. अपने जिए हुए जीवननुभव बेबाक और निर्भीक रूप से प्रस्तुत किए हैं और सामाजिक बदलाव के लिए वही व्यापक प्रेरणा स्रोत बने हैं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित नवयुवकों की पीढ़ी सामाजिक परिवर्तन के लिए किसी भी सत्ता से टकराने का साहस दर्शाती है. शायद यही कारण है कि दलित साहित्य की विचारधारा से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में दलितों के अनेक आंदोलन हुए हैं. जिसमें सामाजिक न्याय की मांग प्रमुख है. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के कालाराम मंदिर प्रवेश तथा महाड के तालाब से प्रणित आंदोलन और मनुस्मृति को जलाना जैसे व्यापक परिवर्तनकारी आंदोलनों का नवयुवकों पर प्रभाव हुआ है. डॉ. आंबेडकर जी के कार्य से प्रेरित होकर दलित आंदोलन अपनी मांगों को साकार करता दिखाई देता है. मराठी भाषा के दलित कवि संजय घरडे की 'मूकनायक' कविता इसी तथ्य की प्रमाण है. जैसे-

“प्यासे पंछियों पर तूने
कितना उपकार किया.....
एक अंजलि भर पानी से
सारा तालाब शुद्ध हुआ...”⁵

मुक नायक- संजय घरडे

समकालीन साहित्य के विविध विमर्श में दलित साहित्य का निर्माण मील का पत्थर है. जो कि शोषण विरहित समाज निर्माण करता हुआ, नव समाज रचना की मांग करता है. साथ ही आदिवासी विमर्श, नारी विमर्श, विकलांग

विमर्श, बाल विमर्श, किसान विमर्श आदि की वैचारिक पृष्ठभूमि के निर्माण में दलित साहित्य की प्रेरणा ही मुख्य स्रोत रहा है। वर्तमान दलित साहित्य बदलती हुई सामाजिक चेतना तथा समकालीन स्थितियों को स्वीकारता हुआ नई धारणा तथा अवधारणा के साथ अपना अस्तित्व विकसित करता हुआ दिखाई देता है। शिक्षण के व्यापक प्रचार प्रसार तथा वैज्ञानिक युग में जीवन सत्य के आकलन को दर्शाता हुआ विकास की नई राह निर्माण कर रहा है। जैसे पुष्पा कांबले की 'विज्ञान युग' कविता नई आशा किरण दर्शाती हैं -

“फिक्र में मायूस होने वाले लोगों
फिक्र करने वाले पेड़ों
अब पंछियों से जाकर कहो-
उगने वाला नया सूरज
अन्याय से लड़ने सिद्ध है
नया इतिहास बनाने
वचनबद्ध है
यह विज्ञान युग जुल्म के
निशान मिटाने प्रतिबद्ध है.....”⁶

विज्ञान युग- पुष्पा कांबले

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय सामाजिक परंपरा में दलित, आदिवासी तथा नारी जीवन हाशिए पर रखा गया था। सदियों से उपेक्षा का और शोषण का शिकार यही वर्ग रहा है। अनेक अन्याय- अत्याचार और उत्पीड़न की शिकार नारी रही है। उसकी वेदना तथा संवेदना की भावना को व्यक्त होने का प्रयास जरूर हुआ है किंतु मुख्यधारा के साहित्य में उसे वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका था। किंतु दलित साहित्य ऊर्जा का साहित्य है। एक ओर जीवन के कटु अनुभव और उसकी यथार्थता रचनाकारों को बेचैन करती हुई अभिव्यक्ति का सार्थक रूप लेती है। शायद दलित साहित्य की स्वयं प्रेरणा ही उसे साहित्य की परंपरा में मुख्यधारा तक पहुंचाती है। मराठी भाषा के मराठी दलित कवि और उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति को डी.बी. जगतपुरीया ने हिंदी भाषा में अनुवाद के माध्यम से पहुंचा कर अनुवाद कार्य का जोखिम भरा सार्थक प्रयास किया है। मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम को जोड़ने का सार्थक प्रयास 'योद्धा' काव्य संकलन के अनुवाद कार्य से हुआ है। अनुवादक डी.बी. जगतपुरिया दलित चेतना के प्रभावी रचनाकार तथा पत्रकार होने से अनुवाद का जटिल और जोखिम भरा कार्य बड़ी शिद्दत और सार्थकता से पूर्ण किया है।

संदर्भ संकेत

आधार ग्रंथ

1. योद्धा- डी. बी. जगतपुरिया -पृष्ठ 84-तेजस्वी में- सुरेखा भगत
2. योद्धा- डी. बी. जगतपुरिया -पृष्ठ 24-ब्लडी इंडियंस- त्रिंबक सब काले
3. योद्धा- डी. बी. जगतपुरिया -पृष्ठ 28-एक बार मन करता है- दादू मांद्रेकर
4. योद्धा- डी. बी. जगतपुरिया -पृष्ठ 83- बदला- अशोक नाइक
5. योद्धा- डी. बी. जगतपुरिया -पृष्ठ 114-मुक नायक- संजय घरडे
6. योद्धा- डी. बी. जगतपुरिया -पृष्ठ 115-विज्ञान युग- पुष्पा कांबले

सहायक ग्रंथ

1. दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र- ओमप्रकाश वाल्मीकि
2. सदियों से बहते जख्म- दामोदर मोरे
3. हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता- कालीचरण स्नेही
4. 21वीं सदी का दलित साहित्य- भरत सगरे